

REFLUXO GASTROESOFÁGICO EM CRIANÇAS: UM AREVISÃO DA LITERATURA

GASTROESOPHAGEAL REFLUX IN CHILDREN: A LITERATURE REVIEW

Geizi Francisca Carneiro¹
Lia Lúcia Sabino²
Débora Maria Moreno Luzia³

RESUMO

O presente artigo discute o Refluxo Gastroesofágico, destacando vários métodos para o estudo e o diagnóstico dessa importante enfermidade. A Doença do Refluxo Gastroesofágico - DRGE é uma doença de acometimento mundial, que vem aumentando sua incidência e prevalência ao longo dos anos em suas diversas faixas etárias, crescendo progressivamente na população pediátrica. O Refluxo Gastroesofágico é fator responsável pela dificuldade alimentar na infância. O estudo terá por objetivo fazer uma breve revisão da fisiopatologia, principais causas, sintomas, diagnóstico, tratamentos e terapia nutricional a fim de melhor entendimento da população em geral sobre o assunto e poderá contribuir para que os profissionais adquiram mais conhecimentos sobre as patologias e possam a partir destas desenvolver ou aprimorar métodos terapêuticos que proporcionem melhora da qualidade de vida da população em questão.

Palavras-chave: refluxo gastroesofágico; crianças; vômito.

ABSTRACT

This article discusses about the gastroesophageal reflux disease, highlighting various methods for the study and diagnosis of this important disease. The Gastroesophageal Reflux Disease-GERD is a disease of global involvement, which has been increasing its incidence and prevalence over the years in their various age groups, growing progressively in the pediatric population. Gastroesophageal reflux is a factor responsible for feeding difficulties in infancy. The study will aim to make a brief review of the pathophysiology, main causes, symptoms, diagnosis, treatments and nutritional therapy in order to better understand the general public on the subject and can help professionals get more knowledge about the disease and may from these develop or enhance therapeutic methods that provide improved quality of life of the population in question.

Keywords: gastroesophageal reflux; children; vomiting.

1 INTRODUÇÃO

¹ Graduada em Nutrição pela Faculdade de Frutal – MG.

² Doutoranda em Engenharia dos Alimentos pela UNESP. Mestre em Ciências Ambientais pela UEMG

³ Mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP e Doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP. Docente da UEMG.

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequências para indivíduos e comunidades. A saúde das crianças é uma grande preocupação por parte da população em geral e principalmente pelos pais; portanto, várias pesquisas mostram que um dos principais problemas apresentados na infância e que gera muitas dúvidas é o Refluxo Gastroesofágico (RGE), apresentado como uma das afecções mais prevalentes entre as doenças do aparelho digestivo. Apesar de ser um dos assuntos mais abordados em clínicas pediátricas, a sociedade ainda o desconhece (CASTRO *et al.*, 1999; NORTON; PENNA, 2000).

A denominação do refluxo vem do latim *re*, que significa para trás e *leure*, que significa fluxo, ou seja, Refluxo Gastroesofágico é um movimento retrógrado e passivo do conteúdo gástrico para o esôfago (HYMAN, 1994; KODA, 1996).

Segundo Ferreira et al. (2002), refluxo gastroesofágico é definido como a passagem involuntária do conteúdo gástrico para o esôfago, sendo uma condição extremamente frequente, especialmente no primeiro semestre de vida. Constitui uma das causas mais comuns de atendimento às crianças em clínicas gerais nos primeiros 2 anos de vida. A partir dessa idade, a frequência do refluxo gastroesofágico diminui, e, à medida que a criança cresce, o refluxo, de uma maneira geral, torna-se menos importante.

Orenstein (1994) afirma que RGE é seguramente uma das principais condições gastroenterológicas entre as crianças. Apesar de predominar no sexo masculino, a diferença entre os sexos não tem significância estatística. Estima-se que entre crianças que apresentam regurgitações com frequência preocupante para os pais, apenas 2% necessitarão de investigação e 0,4% de cirurgia.

O refluxo, dependendo da forma de apresentação predominante, pode requerer medidas gerais, tratamento medicamentoso ou cirúrgico (HUSSAIN; DI LORENZO, 2002).

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi adquirir novos conhecimentos sobre o refluxo gastroesofágico visando aprofundar-nos nos diversos aspectos desde as informações básicas de anatomia e fisiologia até formas atuais de tratamento.

2 METODOLOGIA

Como primeira etapa deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico constando de artigos científicos de revistas ligadas à área de Nutrição no que tange ao tema escolhido. Artigos científicos de revistas como: Pró-Fono Revista de Atualização Científica, Jornal de Pediatria, *Journal of Family Health Care*, *Pediatrics*, entre outras.

A busca dessas referências foi realizada utilizando palavras-chave com estreita ligação ao tema do projeto. Por exemplo, crianças com refluxo, doenças gastroenterológicas, enfermidades mais frequentes em clínicas pediátricas, problemas na deglutição, desconforto gástrico, principais problemas na infância, entre outros termos.

Após a busca dos artigos científicos, foi feita uma seleção dos mesmos para dar realização da leitura e a interpretação, buscando entender o que se tem nos últimos anos sobre o tema proposto.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Fisiopatologia e etiologia

O esôfago é um tubo muscular constituído no seu terço superior de musculatura lisa. Possui dois esfíncteres nas suas extremidades, superior e inferior, que são os responsáveis pela prevenção do retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, cavidade oral e a laringe. O esôfago possui duas funções principais: o transporte anterógrado do material deglutido da boca para o estômago e a prevenção do transporte retrograda desse material do estômago à boca (FERREIRA *et al.*, 2002).

Os principais mecanismos fisiopatológicos do RGE estudados relacionam-se à pressão basal do Esfíncter Esofágico Inferior (EEI), fatores anatômicos peri-esfíncterianos, relaxamento transitório do EEI, pressão intra-abdominal, distensão gástrica, tempo de esvaziamento gástrico (HILLEMEIER *et al.*, 1981) e clareamento esofágico (CUCCHIARA *et al.*, 1986; FERNANDES, 1999; GOLDANI *et al.*, 1996; OMARI *et al.*, 2002; ORESTEIN, 1991).

De acordo com Dent (1981) e Kawahara (1997), o refluxo ocorre quando a pressão de abertura supera a pressão basal de fechamento do EEI. Relaxamentos transitórios do EEI de mais 35 segundos e independente de ondas peristálticas normais são observadas em 60% a 83% dos episódios de refluxo.

Cox e Martin (1987) relataram que o aumento do volume do estômago anormal do fundo gástrico e retardo de seu esvaziamento podem estar envolvidos na etiopatogênese do refluxo. A distensão gástrica gasosa é importante desencadeante do relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior (RTEEI), provavelmente após o estímulo vagal.

O conceito do relaxamento transitório do EEI ganhou destaque juntamente com clearance do refluxo, acreditando-se que os distúrbios do esvaziamento gástrico determinam refluxo severo (FELIX; VIEBIG, 1999).

Para Martins (2007), a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é uma afecção crônica decorrente do fluxo retrogrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago ou órgãos adjacentes a ele, acarretando um espectro variável de sintomas e/ou sinais esofágicos e/ou extra esofágico associado ou não a lesões teciduais.

Costa e Pontes (2006) revelam que a presença de refluxo gastroesofágico em pequenas quantidades é habitual e é considerada fisiológica para grande parte dos indivíduos.

Porém Koda (2007) salienta que a regurgitação frequente da criança pequena, embora fisiológica, pode causar grande ansiedade nos pais que, com frequência, exigem dos pediatras medidas que aliviem esta situação.

De acordo com Norton e Penna (2000), as regiões esofagogástricas apresentam várias estruturas que contribuem para a barreira antirrefluxo que são:

- O Esfíncter Esofágico Inferior (EEI): Um segmento circular do músculo liso no esôfago terminal, adaptado para gerar zona de alta pressão que pode variar de 15 a 40 mmHg. A maturação do EEI inicia-se nas primeiras semanas de vida intrauterina e continua durante todo o primeiro ano de idade, medindo no recém-nascido 0,5 a 1,0 cm e está localizado predominantemente no tórax e suas características mudam após os 3 meses de idade, com o processo de desenvolvimento.

- O ligamento frenoesofágico: Constituído pela fásia subdiafragmática e sua função é impedir que o esfíncter esofágico inferior seja submetido à pressão intratorácica negativa.

- O hiato diafragmático: Formado por fibras da curva direita do diafragma por onde o esôfago penetra no abdome durante a inspiração, o hiato diafragmático se encontraria aumentando a prevenção intraluminal da junção esofagogástrica, impedindo o refluxo.

- O ângulo de His: Formado pelo esôfago abdominal e o funcionamento gástrico. Em condições normais, esse ângulo é agudo. Assim, o conteúdo do volume gástrico aumenta a

pressão do esôfago abdominal por compressão extrínseca, decorrente de distensão do fundo do estômago. No recém-nascido, esse ângulo é obtuso.

- A roseta gástrica: Formada pelas pregas concêntricas da mucosa gástrica, na transição entre o esôfago e o estômago, ajuda na contenção do conteúdo gástrico, evitando sua passagem para o esôfago.

Neste contexto, verifica-se que EEI está anatomicamente inserido em um sistema cujo objetivo maior é prevenir o refluxo gastroesofágico, o que é considerado tarefa difícil, já que é o único local do tubo digestivo onde estruturas luminais contidas em cavidades de pressões opostas estão em continuidade pressão negativa intratorácica e positiva intra-abdominal (FERREIRA et al., 2002). Um bom funcionamento gastroesofágico pode evitar o refluxo em crianças.

Segundo Orenstein (1992), as alterações da barreira antirrefluxo podem ocasionar aumento da frequência enquanto que alterações no mecanismo de clareamento esofágico e na salivação ocasionam aumento da duração dos episódios de refluxo. Alterações no volume e na composição do material refluído podem ocasionar aumento da lesividade a mucosa esofágica.

3.2 Classificação

Para fins de abordagem clínica e tratamento em crianças, o RGE foi classificado em fisiológico, funcional primário e secundário e patológico (BOYLE, 1989).

O RGE fisiológico é mais comum nos primeiros meses de vida. Em crianças maiores e adultos pode ocorrer no período pós-prandial devido ao relaxamento transitório do EEI. As regurgitações pós-alimentares surgem entre o nascimento e os quatro meses de idade, apresentando resolução espontânea, na maioria dos casos, até um a dois anos de idade (CARRÉ, 1959; SHEPHERD, 1987). Nesses casos, o crescimento da criança é normal, e não há outros sintomas ou complicações associadas. A frequência de regurgitações diminui após os seis meses de idade, coincidindo com a introdução da dieta sólida e a adoção de postura mais ereta pela criança (NORTON; PENNA, 2000).

O RGE funcional apresenta frequência maior de refluxos que o fisiológico e pode ser evidenciado nos vários exames diagnósticos sem, no entanto, causar doença para a criança. Aplica-se a denominação funcional, pois não se encontra qualquer disfunção básica (mecânica,

inflamatória, infecciosa ou bioquímica) que induza o refluxo, sendo considerada parte do processo de desenvolvimento de motilidade gastrointestinal (NORTON; PENNA, 2000).

O RGE primário resulta da disfunção da junção esofagogástrica e o secundário está associado à doença ou à alteração anatômica do trato digestivo alto. O RGE patológico ou DRGE ocorre quando existe uma associação do refluxo a quaisquer complicações: esofagite do refluxo, estenose esofágica, esôfago de Barret, pneumonias de repetição, apnéia, broncoespasmos, desnutrição, irritabilidade excessiva, hematêmese, melena, dificuldade alimentar, tosse crônica, tosse noturna, morte súbita, complicações otorrinolaringológicas (NORTON; PENNA, 2000).

O refluxo pode ainda ser oculto ou silencioso e também pode se transformar em patológico, necessitando tratamento adequado. O principal sintoma é a regurgitação indolor e sem esforço, sendo raro o vômito durante o sono. Em seus aspectos clínicos, caracteriza-se por crescimento pondero estatural normal e total à ausência de complicações (CARRÉ, 1985).

3.3 Manifestações clínicas

A RGE nem sempre provoca sintomas. Nos pacientes que exibem os efeitos clínicos, o refluxo fisiológico nem sempre é confirmável (CAROL; BRUE, 2006). O RGE pode se manifestar unicamente através de sintomas respiratórios (DRGE oculto), como tosse crônica (KALACH *et al.*, 2000), pneumonia por aspiração, asma, espasmo laríngeo, apneia, estridor laríngeo, displasia pulmonar e crises cianóticas (VANDENPLAS, 1997). Sibilância ou tosse noturna, com resposta inadequada ao tratamento médico para asma, histórico familiar negativo de atopia e início precoce de hiper-reatividade brônquica caracterizam pacientes que devem ser investigados para RGE. O chiado pode ser a única manifestação de refluxo em algumas crianças, o que indica RGE oculto (VANDENPLAS, 1997).

Fernandes (1999) relatou que sinais e sintomas apresentados pelos pacientes são decorrentes do efeito direto do conteúdo gástrico refluído sobre as mucosas esofágica, laríngea ou das vias aéreas superiores.

Em crianças, os sintomas mais frequentes encontrados são regurgitação e vômito (BEATTIE, 2003; CARRÉ, 1985; CEZARD, 2004; HILLEMEIER *et al.*, 1981; SHEPHERD *et al.*, 1987). Esses se manifestam nos primeiros meses de vida e melhoram em média aos 12 meses, em 80% dos casos (NELSON *et al.*, 1997; OSATAKUL *et al.*, 2002).

A regurgitação pode ser definida como retorno de pequena quantidade do conteúdo gástrico ou esofágico para a faringe e a boca, sem esforço. Pode ser diferenciada do vômito por não apresentar náusea prévia, sintomas autonômicos, dor ou desconforto abdominal e contração da musculatura torácica (VANDENPLAS, *et al.*, 1996).

As demais manifestações clínicas podem ser divididas (FERNANDES, 1999; LUCA JÚNIOR *et al.*, 2000; MACEDO-FILHO, 1999; VICENTE *et al.*, 2001) em:

- Digestórias: Ruminação, náusea, engasgo, disfagia, odinofagia, pirose, deglutições repetidas, salivação excessiva, dificuldades na alimentação;
- Otorrinolaringológicas: Faringite, laringite, laringoespasma, estridor, rouquidão, otites recorrentes, sinusites recorrentes, dor cervical, sensação de corpo estranho na faringe, aerofagia, otalgia, erosões dentárias, neoplasias de laringe e faringe (ABBEELE *et al.*, 2003; ECKLEY *et al.*, 2001);
- Respiratórias: Bronquite obstrutiva recorrente, bronquite crônica, pneumonia, pneumonite aspirativa, pneumonias de repetição, tosse crônica, tosse noturna, abscesso pulmonar, fibrose pulmonar, apneias (CHINZON; MORAES-FILHO, 1998; MEYER; FISCHER, 2001; ORESTEIN, 2001; RIBEIRO, 2001);
- Outras: Choro intenso, irritabilidade, anorexia grave, baixo ganho pândero-estatural, bradicardia, síndrome de Sandifer (comportamento de extensão corporal devido a refluxo intenso e a anemia ferropriva), anemia, distúrbio do sono, síndrome da morte súbita (HEINE *et al.*, 1995; MACFADYEN; HENDRY; SIMPSON, 1983).

Segundo Nettina (2003), as manifestações clínicas RGE em bebês são: vômitos do leite artificial ou do leite materno, regurgitação que podem ser forçadas e não em jatos, irritabilidade e choro excessivo com ou sem associação a vômitos, distúrbios do sono, arqueamento e enrijecimento, recusa de alimento, perda de peso ou falta de ganho de peso, desidratação, sintomas respiratórios recorrentes como tosse, sibilo, estridor e pneumonia, eventos com risco de vida aparente como episódios cianóticos (apnéico), diminuição da responsividade, flacidez, apneia e bradicardia, presença da Síndrome de Sandifer (rara) que é uma postura diatônica causada por refluxo, eructação.

Nettina (2003), ainda descreve as manifestações clínicas da RGE em crianças mais velhas como as crianças em idade pré-escolar. São as seguintes manifestações clínicas: vômitos intermitentes, pirose ou regurgitação crônica, desconforto abdominal alto (sensação de pressão ou aperto), estridor com a tosse crônica, asma noturna especialmente após uma grande refeição,

disfagia (dificuldade de deglutição), odinofagia (deglutição dolorosa), anemia, hematemese (vômito com sangue) ou melena (sangue nas fezes).

3.4 Diagnóstico

Na infância, diagnostica-se o RGE por meio de anamnese, avaliação clínica detalhada, e exames complementares como endoscopia, cintilografia, estudo radiológico do esôfago e a monitorização prolongada do pH intra-esofágico (CALLAHAM, 1998; FELIX; VIEBIG, 1999).

Ferreira *et al.* (2002) também constataram que o diagnóstico do RGE deve começar pela elaboração da história clínica completa. Em crianças, recomenda-se confirmação diagnóstica antes do tratamento medicamentoso repetidos ou prolongados.

Para a confirmação do RGE, existem vários exames complementares disponíveis, cada qual com sua especificidade:

- Radiografia de Esôfago: Estômago e Duodeno (REED): É o exame mais utilizado para a avaliação do RGE, em virtude da menor disponibilidade de procedimentos mais sensíveis e específicos. Tem sensibilidade de 50 a 65% (FOGLIA, 1994). É útil para a detecção de anormalidades anatômicas, distúrbios da deglutição, má rotação intestinal, obstrução intestinal, fistula traqueo-esofágica, hérnia de hiato e distúrbios de motilidade.
- Monometria: É de difícil realização na criança, pois requer sua colaboração. Não diagnostica a presença de RGE, pois uma zona de alta pressão no EEI não assegura a ausência de refluxo. A pressão do EEI é maior que 15 mmHg, valores menores que 6mmHg podem estar relacionados ao RGE (BASWELL; LEBENTHALL, 1981).
- Cintilografia: É realizada após administração oral de tecnécio com obtenção de imagens através de contador gama. Não é invasiva, causa baixa exposição à radiação, sendo adequada para avaliar o esvaziamento gástrico e a presença de aspiração pulmonar em imagens tardias (NORTON; PENNA, 2000).
- Ultrassonografia do esôfago: Exame não invasivo que tem sido preconizado para o diagnóstico de RGE oculto, de refluxos neutros e para a determinação do tempo de esvaziamento gástrico, permite ainda o estudo da motilidade do esôfago. O único inconveniente é o curto período de observação utilizado pela técnica (NORTON; PENNA, 2000).

- Endoscopia digestiva alta e biópsia esofágica: Exame invasivo que, em crianças, requer sedação ou anestesia para ser realizado. Não diagnostica refluxo, e sim a esofagite a ele associada, podendo identificar ainda zonas de estenose, esôfago de Barrett e hérnia hiatal. A presença de erosões ou de ulcerações do esôfago terminal confirma o diagnóstico endoscópico de esofagite. A biópsia do esôfago deve ser realizada em todos os pacientes com suspeita de esofagite, embora alguns autores considerem-na desnecessária em casos de esofagite endoscópica (HASSALL, 1996; VANDENPLAS et al., 1996).
- Monitoração do pH do esôfago (pHmetria): O pH esofágico normal varia de cinco a sete, quando cai abaixo de 4 sugere refluxo ácido. O exame está indicado nas apresentações não usuais do RGE caracterizadas por doença respiratória crônica de difícil controle, ruminação, síndrome de Sandifer, apnéia, risco de morte súbita no lactente, déficit do crescimento, anemia ferropriva de difícil controle, prurido faríngeo, dor torácica de origem não cardiológica, sintomas menos comuns e para avaliar a resposta ao tratamento clínico e cirúrgico (VANDENPLAS, 1989).
- Teste de Bernstein modificado: O teste de Bernstein foi originalmente utilizado para o diagnóstico de esofagite. Os sintomas de esofagite eram provocados no paciente através da instilação de ácido e solução salina no esôfago distal. O teste de Bernstein modificado é útil para determinar a relação entre RGE e sintomas respiratórios através da instilação de ácido e solução salina no esôfago (BERENZIN, 1991).
- Impedanciometria intraluminal: Permite a determinação de episódios de refluxo de pH fisiológico, sendo, junto com a pHmetria, de valor na avaliação das manifestações respiratórias do refluxo gastroesofágico (WENZEL, 1999).
- Esofagomanometria (EMN): A função da esofagomanometria é o de avaliar o funcionamento de todo o esôfago através de medições computadorizadas das pressões esofágicas pode-se avaliar o funcionamento da faringe e a sua coordenação com o esfíncter superior do esôfago, a atividade motora do corpo do esôfago, e a localização e tônus do esfíncter inferior do esôfago (LEITE *et al.*, 1997; LEMME *et al.*, 1997; RICHTER, 1996). A principal indicação para realização da EMN em paciente com sintomas típicos e no pré-operatório de cirurgia antirrefluxo, para avaliação da função motora do corpo esofágico, principalmente para diagnóstico diferencial com outras doenças, sobretudo acalasia e esclerose sistêmica (MORAES-FILHO et al., 2002).

3.5 Tratamento

A decisão de iniciar um tratamento empírico para a DRGE, muito utilizado em adultos, é influenciada sobremaneira pela relação custo-benefício (FERREIRA *et al.*, 2002).

O objetivo do tratamento da DRGE é aliviar e atenuar os sintomas e prevenir contra as complicações. Porém, o tratamento do refluxo em crianças é bastante inconsistente quanto a evidências científicas. Em revisões recentes, a comunidade científica não conseguiu dar destaque a nenhum trabalho referente ao tratamento de crianças com refluxo. Portanto, a experiência empírica e que vem determinando os protocolos terapêuticos. No entanto, há alguns trabalhos que indicam que as medidas dietéticas (terapia nutricional) associadas com o uso de bloqueadores H2 e procinéticos podem ser úteis (COSTA; PONTES, 2006).

Segundo Ferreira *et al.* (2002), o tratamento conservador inclui posicionamento apropriado, correção de hábitos alimentares (volume e tipo de alimento) e espessamento de fórmulas. O tratamento para a DRGE pode ser: medicamentoso, não medicamentoso, cirúrgico e orientações aos pais dos lactentes.

De maneira geral, não se deve tratar um paciente com RGE com medicamentos, a menos que o RGE seja comprovadamente patológico. As exceções que poderiam ser feitas a essa regra são: profilaxia contra piora da DRGE por exacerbações importantes de doenças respiratórias; ventilação mecânica e situações provocadoras de RGE, como reabilitação nutricional agressiva com alimentação intragástrica. Recomenda-se o uso de tratamento medicamentoso quando fica evidenciada a associação do RGE com outros sintomas, caracterizando-o como RGE patológico ou DRGE (FERREIRA *et al.*, 2002).

Vandenplas *et al.* (1996) afirmam que o tratamento da DRGE deve ser instituído de maneira progressiva, passo a passo, iniciando-se com medidas gerais e alterações nos hábitos de vida, incluindo terapias medicamentosas e, se necessário técnicas endoscópicas ou cirúrgicas mais invasivas, recomenda-se, em geral, a cabeceira da cama elevada a 30 graus e manutenção da criança ereta no período pós-prandial. Nenhum estudo demonstrou eficácia de elevações menores.

Hyman e Di Lorenzo (1994), em seus estudos, verificaram que o refluxo, dependendo da forma de apresentação predominante, pode requerer medidas gerais, tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Medicamentos são indicados para pacientes DRGE (refluxo patológico) ou como terapêuticos de prova em algumas situações específicas, por curtos

períodos. A cirurgia deve ser reservada para os casos refratários ao tratamento clínico ou para situações que envolvem risco de vida.

Para Quingley (2003), os objetivos do tratamento DRGE sintomática é controlar sintomas e melhorar a qualidade de vida. Uma avaliação clínica do paciente pode identificar características clínicas importantes, tais como os sintomas atípicos e extra esofágicos para os quais os agentes inibidores da secreção ácida tendem a ser menos eficazes. Apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento nas últimas décadas, esta desordem apresenta ainda muitos desafios (BYTZER, 2003).

3.5.1 Tratamento Medicamentoso

Webb (2000), constatou que o tratamento médico primário do refluxo gastroesofágico é direcionado para a redução da secreção ácida. Os inibidores de bomba de prótons, que diminuem a produção de ácido pelas células parietais gástricas, são considerados os tratamentos mais eficazes, porém, formas mais suaves de refluxo podem ser tratadas com antagonistas de receptores de H₂ ou antiácidos.

Ferreira *et al.* (2002) concluíram que as drogas recomendadas são os medicamentos antiácidos (bloqueadores dos receptores H₂ de histamina e inibidores da bomba de prótons), quando os sintomas respiratórios associados a estímulo vagal) e drogas procinéticas que, melhorando o RGE, ajudam a controlar os sintomas. Portanto, usar um agente procinético para o RGE sem esofagite; um bloqueador da secreção ácida para quando há esofagite associada; e antiácidos para sintomas esporádicos ou para a quebra ácida noturna são procedimentos lógicos e que não estão errados. Deve-se sempre levar em conta o custo-benefício e os efeitos colaterais de cada medicamento. Algumas crianças, principalmente as maiores, não respondem ou respondem apenas parcialmente ao tratamento medicamentoso e continuam a apresentar complicações severas da DRGE. Essas, então, devem ser avaliadas para a correção cirúrgica da DRGE.

Dá-se a preferência à combinação das medicações com o objetivo de agilizar o esvaziamento gástrico e aumentar a motilidade do sistema gastrointestinal; a medicação mais utilizada no período neonatal é a metoclopramide. Em alguns casos também são utilizados agentes antiácidos para prevenir a esofagite (TAMEZ; SILVA, 2002). A bromoprida, administrada na dose de 0,5 a 1 mg/kg/dia, dividida em quatro a seis vezes por dia uma hora

antes das mamadas ou das refeições e antes de ir dormir, tem sido muito utilizada na prática, sendo pouco frequente o surgimento de efeitos colaterais (sonolência, astenia, cefaleia, calafrios e, mais raramente, espasmos musculares localizados ou generalizados, reversíveis com a suspensão do medicamento). A medicação considerada mais eficaz para o tratamento da DRGE é a cisaprida (MS, 2002).

Malfroot *et al.* (1987) demonstraram que tratamento com cisaprida foi responsável pela resolução de 80% de um grupo de 22 pacientes com sintomas respiratórios inexplicáveis e RGE patológico. Saye e Forget (1987) fizeram avaliações clínicas e através de pHmetrias antes e após um mês de tratamento com cisaprida (0,3mg/kg 3 vezes ao dia) em 19 crianças (média de idade = 7 anos) com refluxo associado a doença bronco pulmonar. Estes autores observaram que as crises de tosse noturna desapareceram completamente em 12/13 (92,3%) crianças em tratamento com cisaprida.

Bottaro *et al.* (1993) investigaram os efeitos de cisaprida (1 mg/kg/dia) durante 8 semanas em 12 crianças (idades variando de 3-40 meses) com DRGE. A avaliação clínica foi determinada através de peso, altura e um escore clínico. Esses autores observaram normalização do escore clínico em todas as crianças, já após 2 semanas de tratamento e redução em 33% de crianças com peso abaixo do percentil 10 ao final de 8 semanas de tratamento. No entanto, recentemente, várias publicações têm relatado o encontro de alteração da depolarização ventricular associada ao uso de cisaprida. Sabe-se que níveis elevados de cisaprida, assim como a instituição concomitante de cisaprida com outras drogas que são metabolizadas na mesma via hepática, predis põem a arritmia cardíaca. Segundo o Ministério da Saúde (2002), com base nesses relatos, a partir do ano de 2000, a venda da cisaprida no Brasil passou a ser controlada, com a receita médica sendo retida na farmácia. Assim, orientasse que o médico de saúde da família de preferência ao uso da bromoprida, deixando a cisaprida como medicamento a ser instituído, quando necessário, em centros especializados.

No entanto, o médico deve estar ciente de que está contraindicado o uso concomitante de cisaprida com as medicações dos seguintes grupos: macrolídeos eritromicina, azitromicina, claritromicina e outros, antifúngicos imidazólicos (cetoconazol, fluconazol etc.), inibidores das proteases (anti-retrovirais), antiarrítmicos e ciclosporina. Além disso, deve-se evitar o seu uso em portadores de doenças cardíacas e hepáticas (MS, 2002).

3.5.2 Tratamento não medicamentoso

Muitos hábitos podem atrapalhar o controle do refluxo. Não são recomendados vestuários apertados na cintura, cadeiras que projetem o corpo para frente ou exercícios com movimentos de flexão abdominal. Gomas de mascar podem ser úteis para algumas pessoas, principalmente as portadoras de dismotilidade esofágica ou de diminuição de fluxo salivar. No entanto, fica ressaltado o fato de que este hábito aumenta a secreção ácida do estomago e, se houver refluxo gastroesofágico, ele poderá ter maior conteúdo gástrico (COSTA; PONTES, 2006).

Para lactentes, recomenda-se fracionar as mamadas, dando menor volume por vez e com menor intervalo entre as mesmas (maior número de mamadas em 24 horas). Acertar a técnica da mamada, para evitar deglutição de muito ar, e deixar arrotar bem antes de colocar na posição adequada (MAFFEI, 1999). Tradicionalmente tem-se empregado para lactentes amamentados ao seio uma colher das de chá com papa de Epstein 5-10 minutos antes das mamadas (água engrossada com amido de milho até consistência pastosa), mas não se conhece o valor de tal medida. Pode-se engrossar a mamadeira com amiláceos a 3% - 5%, principalmente se o lactente for desnutrido. O creme de arroz ou amido de milho é frequentemente empregado em nosso meio, mas devem ser acrescidos de farelo de trigo, para evitar a constipação intestinal (MAFFEI, 1999).

Segundo Maffei (1999), crianças maiores devem evitar refeições volumosas e os seguintes alimentos: frituras e excesso de gorduras, calda de doces, refrigerantes, chá preto, hortelã, chocolate, álcool, pimenta e café. As frutas são ácidas e devem ser evitadas quando há sinais de esofagite. Um pouco de café fraco com leite pode ser dado e não interferem na pressão do esfíncter esofágico inferior (EEI), ao contrário de chocolate, chá preto e hortelã, que diminuem a pressão do mesmo. As crianças não devem ser colocadas para dormir imediatamente após as refeições nem receber qualquer líquido na hora de dormir, devendo se aguardar pelo menor uma hora, de preferência duas horas (MAFFEI, 1999).

3.5.3 Tratamento Cirúrgico

As crianças que necessitam de cirurgia são geralmente as que apresentam estenoses pépticas, esôfago de Barrett, déficits neurológicos, doença respiratória associada à RGE intratável e esôfago operado (aresia do esôfago). A cirurgia da DRGE, quando bem indicada,

previne as consequências crônicas da presença do ácido no esôfago, melhorando a qualidade de vida do paciente. Várias técnicas cirúrgicas têm sido utilizadas, mas a funduplicatura de Nissen é a mais frequentemente realizada na faixa etária pediátrica, existe também a cirurgia laparoscópica também muito utilizada recentemente, com destaque para as terapias endoluminais que até o momento não foi experimentada em nenhuma criança, elas são realizadas por meio de endoscopia, técnica que está sendo bastante apresentada e discutida por diferentes grupos médicos para o tratamento da DRGE, são classificadas em três categorias: plicaturas endoluminais, aplicações endoluminais de energia de radiofrequência, injeções endoluminais de biopolímeros inertes. Não existe uma técnica ideal e cada paciente deve ser submetido á cirurgia mais adequada para o seu caso a fim de garantir o controle do RGE ou da DRGE (QUINGLEY 2003).

4 ORIENTAÇÕES PARA OS PAIS

Para Souza *et al.* (1999), diversas ações preventivas, simples e eficazes, são muito importantes no tratamento da DRGE. O primeiro passo do tratamento da DRGE em lactentes e a orientação adequada dos pais sobre o que é a patologia, e que, na maioria das vezes, trata-se de um processo fisiológico em maiores complicações (VANDENPLAS *et al.*, 1998).

A seguir, são citadas as principais medidas encontradas para serem explicadas para os pais.

1 - Apoiar o bebê nos braços durante a amamentação, com a cabeça e tronco alinhados entre si, de forma que o abdômen da mãe toque o abdômen do bebê;

2 - Liberar as narinas do bebê para facilitar a respiração durante as mamadas, fazendo com que o queixo do bebê toque o seio materno;

3 - A boca do bebê deve abocanhar boa parte da mama, para preencher o bico todo de leite, impedindo que a criança engula muito ar;

4 - Mamar deitado, nem pensar; os lactentes com DRGE nunca devem ser alimentados nem receber água enquanto estiverem deitados (MAFFEI, 1999);

5 - Permanecer com a criança no colo até ela arrotar (eructar); as crianças com DRGE não devem ser colocadas para dormir imediatamente após as refeições e nem receber quaisquer líquidos na hora de dormir, devendo-se aguardar pelo menos 1 hora, de preferência duas horas (MAFFEI, 1999).

6 - Evitar ficar chacoalhando a criança após as mamadas;

7 - Nos 30 minutos pós-mamadas, recomenda-se que as crianças portadoras de refluxo fiquem na posição ereta. Segundo Dani e Castro (1988), deve-se evitar assumir a posição de decúbito após as refeições, pois, nesta circunstância, haverá maior facilidade a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago.

8 - Evitar manobras que aumentem a pressão intra-abdominal, por exemplo, abraçá-la pelo abdômen durante a troca de fraldas. De acordo com Maffei (1999), os lactentes portadores de DRGE não devem usar roupas apertadas nem serem trocados após as refeições, mas, se necessário, sem apertar o abdômen.

9 - Deve-se evitar o uso do bebê conforto na posição semissentada, pois nestas situações ocorre o aumento da pressão no abdômen favorecendo os episódios de refluxo. Quando no colo, a criança com DRGE deve ser colocada de bruços elevada (MAFFEI, 1999).

10 - Nos primeiros meses de vida, recomenda-se que o lactente não durma de bruços, o ideal seria dormir de lado, sobre o braço esquerdo com uma ligeira elevação do tronco (máximo de 30°). Pode-se colocar cunha de bloco de espuma ou de madeira forrada com espuma embaixo do lençol ou colchão, para manter a criança elevada, apoiando os pés, se necessário, com calco de saco de areia (MAFFEI, 1999).

11 - Elevar a cabeceira da cama em um ângulo de 30 à 45°.

5 TERAPIA NUTRICIONAL

Ao se considerar a alimentação como atividade do contexto social, pode-se comentar que essas alterações afetam toda a família e sua dinâmica com relação ao momento das refeições. Este principal foco interação entre pais e filhos, durante os primeiros anos de vida, sofre modificações, ocasionando ansiedade e estresse (HEINE *et al.*, 1995; RUDOLPH, 1994). A recusa alimentar, primeiramente evidenciada, passa a abranger toda a família, originando correlação de alimentação com desprazer (RAMOS; STEIN, 2000).

Marotta e Floch (1991) afirmam que os objetivos do cuidado nutricional são para: prevenir o refluxo gastroesofágico, prevenir a dor e a irritação da mucosa esofágica inflamada durante a fase aguda e reduzir a capacidade erosiva ou acidez das secreções gástricas. Muitas medidas ajudam a tratar o refluxo, mas provavelmente a mais eficaz é evitar alimentar-se algumas horas antes de se deitar. As refeições grandes de alto teor de gordura diminuem a

pressão no EEI, retardam o esvaziamento gástrico e aumenta à produção de ácido latente, todos os quais aumentam o refluxo enquanto a pessoa está inclinada. O tamanho e a hora das refeições podem aumentar a probabilidade de refluxo, especialmente se a refeição for em grande quantidade, rica em gordura ou proteína. As pessoas com refluxo, portanto terão menos problemas se consumirem pouco ou nenhum alimento pelo menos 3 horas antes de se deitar.

Nelson *et al.* (1998) acompanharam, durante 12 meses, 63 crianças com regurgitação e 92 crianças sem sintomas e verificaram o completo desaparecimento das regurgitações durante o primeiro ano de vida. Concluíram que devido à recusa alimentar, ocasionada pela regurgitação, há aumento significativo, quando comparado ao grupo controle, da duração das refeições e estresse na relação entre pais e criança durante a alimentação, mesmo após o desaparecimento dos sintomas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das evidências científicas baseadas em estudos e em ensaios experimentais, conclui-se que a Doença do Refluxo Gastroesofágico é uma afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos adjacentes, acarretando variável espectro de sintomas que podem ser esofágicos ou extra-esofágicos, associados ou não a lesões teciduais. Segundo a literatura vigente, é uma afecção comum entre os recém-nascidos e é uma das principais causas de visitas periódicas aos consultórios de pediatria.

Observa-se, porém, que, à medida que avança a prevalência dessa doença na população, principalmente em recém-nascidos, cresce a necessidade de maior conhecimento fundamentado em evidências científicas sobre o tema, a fim de orientar e esclarecer dúvidas frequentes.

Deve-se lembrar que as considerações terapêuticas na DRGE visam valorizar o fato de que a doença provavelmente se prolongue por longos anos, se não por toda a vida. Em sua grande maioria, o refluxo gastroesofágico na infância é uma condição benigna, devendo ser conduzido através de orientações dietéticas e posturais. No entanto a doença do refluxo gastroesofágico tem aumentado sua prevalência e medidas terapêuticas medicamentosas devem ser instituídas para prevenir a instalação de complicações digestivas e/ou extradigestivas, além

de melhorar a qualidade de vida do paciente durante a infância e, possivelmente, em sua fase adulta.

Na presença de DRGE não complicado, deve-se adotar também ao tratamento, as medidas posturais e medidas dietoterápicas que visam amenizar os sintomas da DRGE. O uso de medicamentos é recomendado quando as medidas iniciais são insuficientes.

Conclui-se, portanto, que, quando bem diagnosticado e escolhido o melhor tratamento, o portador da DRGE, adquire melhora significativa dos sinais, sintomas e complicações da patologia, além de melhorar sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ABBEELE, T. V. D.; COULOIGNER, V.; FAURE, C.; NARCY, P. The role of 24 h PH-recording in pediatric otolaryngologic gastro-esophageal reflux disease. **International Journal of Pediatric Otorhinolaryngol**, Amsterdam, v. 67, Suppl. 1, p. 95-100, 2003.

BASWELL, D. L.; LEBENTHALL, E. Gastroesophageal reflux. In: Lebenthal, E. Textbook of Gastroenterology and Nutrition in Infancy. **Raven Press**, New York, p. 911-20, 1981.

BEATTIE, R. M. Managing gastro-oesophageal reflux in infants and children. **Journal Family Health Care**, Chichester, v. 13, n. 4, p. 98-101, 2003.

BERENZIN, S.; MEDOW, M. S.; GLASSMAN, M. S. Esophageal chest pain in children with asthma. **Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition**, [S.I.], v. 12, p. 52-5, 1991.

BOTTARO, G.; ROTOLO, N.; SPINA, M.; AZZARO, F.; GALETTA, C.; ROMANO, D. Efficacia della cisapride nella malattia da reflusso gastrosofageo del bambino. **Pediatria Medica Chirurgica**, [S.I.], v. 15, p. 141-4, 1993.

BOYLE, J. T. Gastroesophageal reflux in the pediatric patient. **Gastroenterology Clinics North America**, Philadelphia, v. 18, p. 315-337, 1989.

BYTZER, P. Goals of therapy and guidelines for treatment success in symptomatic gastroesophageal reflux disease patients. **American Journal of Gastroenterology**, [S.I.], v. 98, p. 31-9, 2003.

CALLAHAN, C. W. Viewpoint. Increased gastroesophageal reflux in infants: Can History provide an explanation. **Acta Paediatrica**, Oslo, v. 87, p. 1219-1223, 1998.

CAROL, M.; BRUE, L. J. BRUNNER, SUDDART- **Tratado de enfermagem médico-cirúrgica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006, p. 886.

CARRÉ, I. J. The natural history of partial thoracic stomach (hiatus hernia) in children. **Archives Disease Childhood**, London, v. 34, p. 344-53, 1959.

CARRÉ, I. J. Management of gastro-oesophagal reflux. **Archives of Disease in Childhood**, London, v. 60, p. 71-75, 1985.

CASTRO, L. P.; MORETZSOHN, L. D.; PASSOS, M. C. F.; COELHO, L. G. V. Conceito e fisiopatologia da Doença do Refluxo Gastroesofágico. In: MACEDO FILHO, E.; PISANI, J. C.; CARNEIRO, J.; GOMES, G. **Disfagia: abordagem multidisciplinar**. 3º ed. São Paulo: Frontis, 1999, p. 192-208.

CEZARD, J. P. Managing gastro-oesophageal reflux disease in children. **Digestion**, New York, v. 69, suppl. 1, p. 3-8, 2004.

CHINZON, D.; MORAES FILHO, J. P. P. Manifestações respiratórias da doença do refluxo gastroesofágico. **Revista Brasileira de Medicina**, Rio de Janeiro, v. 55, n. 4, p. 222-225, 1998.

COSTA, H. O.; PONTES, P. A. L. Doença do refluxo gastroesofágico e a otorrinolaringologia. **Adis Internacional**, [S.I.], 2006.

COX, M. R.; MARTIN, C. J.; WESRMORE, M. Effect of general anesthesia on transient lower esophageal sphincter relaxation in the dog. **Gastroenterology**, [S.I.], v. 92, p. 1357, 1987.

CUCCHIARA, S.; STAIANO, A.; LORENZO, C.; D'AMBROSIO, R.; ANDREOTTI, M.R.; PRATO, M.; DE FILIPPO, P.; AURICCHIO, S. Esophageal motor abnormalities in children with gastroesophageal reflux and peptic esophagits. **Journal Pediatrics**, St Louis, v. 108, p. 907- 910, 1986.

DANI, R.; CASTRO, L. P. **Gastroenterologia Clínica**. 2º ed. Editora Guanabara Koogan, 1988, Rio de Janeiro.

DENT, J.; DAVIDSON, G. P.; BARNES, B. E.; FREEMAN, J. K.; KIRUBAKAN, C. The mechanism of gastroesophageal reflux in children. **Australian Paediatric Journal**, [S.I.], v. p. 17-125, 1981.

ECKLEY, C. A.; LIMA, G.; DUPRAT, A. C.; COSTA, H. O. Repercussões Otorrinolaringológicas da Doença do Refluxo Gastroesofágico na Infância. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 67-72, 2001.

FELIX, V. N.; VIEBIG, R. G. A importância da pHmetria esofágica prolongada na pesquisa do refluxo gastroesofágico patológico em crianças. **Arquivo de Gastroenterologia**, São Paulo, v. 36, n. 4, p. 201-206, 1999.

FERNANDES, A. F. Refluxo gastroesofágico em crianças. In: COSTA, H. O.; DUPRAT, A. C.; ECKLEY, C. A. **Laringologia Pediátrica**, São Paulo: Roca, 1999, cap. 16, p. 181-202.

FERREIRA, C. T.; GOLDANI, H. A. S.; VIEIRA, S. G.; SILVEIRA, T. R. Gastroenterologia pediátrica. **Refluxo gastroesofágico na criança**, São Paulo: Lemos Editorial, 2002, p. 7-40.

FOGLIA, R. P. Gastroesophageal disease in the pediatric age group. **Chest Surgery Clinics North America**, [S.I.], v. 4, p. 785-809, 1994.

GOLDANI, H. A. S.; FERNANDES, M. I. M.; VICENTE, Y. A. M. V. A.; DANTAS, R. O. Aspectos fisiopatológicos do refluxo gastroesofágico na criança. **Arquivo de Gastroenterologia**, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 102-114, 1996.

HASSALL, E. Macroscopic versus microscopic diagnosis of reflux esophagitis: erosions or eosinophils. **Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition**, [S.I.], v. 22, p. 321-5, 1996.

HEINE, R. G.; JAQUIERY, A.; LUBITZ, L.; CAMERON, D. J. S.; CATTO-SMITH, A. G. Role of gastro-oesophageal reflux in infant irritability. **Archives of Disease in Childhood**, London, v. 73, n. 2. p. 121-25, 1995.

HILLEMEIER, A. C.; LANGE, R.; McCALLUM, R.; SEASHORE, J.; GRYBOSKI, J. Delayed gastric emptying in infants with gastroesophageal reflux. **Journal of Pediatrics**, St Louis, v. 98, n. 2, p.190-193, 1981.

HUSSAIN, S. Z.; DI LORENZO, C. Motility disorders. Diagnosis and treatment for the pediatric patient. **Pediatric Clinics North America**, Philadelphia, v. 49, n. 1, p. 27-50, 2002.

HYMAN, P. E. Gastroesophageal reflux: one reason why baby won't eat. **Journal Pediatrics**, St Louis, v. 125, n. 6, p. 103-09, 1994.

KALACH, N.; GUMPERT, L.; CONTENCIN, P.; DUPONT, C. Dual-probe Ph monitoring for the assessment of gastroesophageal reflux in the course of chronic hoarseness in children. **The Turkish Journal Pediatrics**, [S.I.], vol. 42, p. 186-91, 2000.

KAWAHARA, H.; DENT, J.; DAVIDSON, G. P. Mechanisms responsible gastroesophageal reflux in children. **Gastroenterology**, [S.I.], p. 339-408, 1997.

KODA, Y. K. L. Refluxo gastroesofágico. In: BARBIERE, D.; KODA, Y. K. L. **Doenças gastroenterológicas em pediatria**, São Paulo: Atheneu, 1996, cap. 8, p. 82-96.

KODA, Y. K. L. **Refluxo gastroesofágico em pediatria: FAQ-Frequently Asked Questions**. São Paulo: EPM- Editora de Projetos Médicos, 2007.

LEITE, L. P.; JOHNSTON, B. T.; BARRET, J. Ineffective esophageal motility (IEM): the primary finding in patients with nonspecific esophageal motility disorder. **Digestive Diseases and Sciences**, [S.I.], vol. 42, p. 1859-65, 1997.

LEMME, E. M. O.; ALMEIDA, S. M.; FIRMAN, C. G.; pHmetria esofagiana prolongada - avaliação de 170 exames. **Arquivos de Gastroenterologia**, [S.I.], vol. 34, p.71-77, 1997.

LUCA JÚNIOR, F. C.; SILVA, A. P. B.; RAMOS, A. C. S.; FREITAS, F. M.; FERREIRA, R. M.; LIMA, S. S.; BUENO, S. P. Refluxo gastroesofágico na infância. **Pediatria atual**, v. 13, n. 8, p. 16-27, 2000.

MACEDO FILHO, E. D.; PISANI, J. C.; CARNEIRO, J.; GOMES, G. **Disfagia: abordagem multidisciplinar**. 3º ed. Rio de Janeiro, 1999, p. 209-216.

MACFADYEN, U. M.; HENDRY, G. M. A.; SIMPSON, H. Gastro-oesophageal reflux in near miss sudden infant death syndrome or suspected recurrent aspiration. **Archives Disease Childhood**, London, v. 58, n. 2, p. 87-91, 1983.

MAFFEI, H. V. L. **Condutas em pediatria**. Departamento de pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. 2ª edição. São Paulo: EPUB, 1999.

MALFROOT, A.; VANDENPLAS, Y.; VERLINDEN, M.; PIEPSZ, A.; DAB, I. Gastroesophageal reflux and unexplained chronic respiratory disease in infants and children. **Pediatric Pulmonology**, [S.I.], vol. 3, p. 208-13, 1987.

MAROTTA, R. B.; FLOCH, M. H. Diet and nutrition in ulcer disease. **Medical Clinics of North America**, [S.I.], 754, 1991.

MARTINS, R. H. G. Manifestações otorrinolaringológicas relacionadas a doença do refluxo gastroesofágico. Um tema inesgotável. **Revista Brasileira Otorrinolaringológica**, São Paulo, vol. 73, nº. 2, 2007.

MEYER, R.; FISCHER, G. B. Associação entre refluxo gastroesofágico e quedas de saturação transcutânea de oxigênio da hemoglobina em lactentes com doença ventilatória obstrutiva crônica. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 77, n. 2, p. 89-95, 2001.

MINISTERIO DA SAUDE. **Manual de condutas médicas**. Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. Brasília, 2002.

MORAES FILHO, J.; CECCONELLO, I.; GAMA-RODRIGUEZ, J.; CASTRO, L.; HENRY, M. A.; MENEGHELLI, U.G.; et al. Brazilian consensus on gastroesophageal re.ux disease: proposals for assessment, classi.cation, and management. **The American Journal of Gastroenterology**, [S.I.], vol. 97, n. 2, p. 241-8, 2002.

NELSON, S. P. Prevalence of symptoms of gastroesophageal reflux during infancy. A pediatric practice-based survey. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, Chicago, v. 151, p. 569-572, 1997.

NELSON, S. P.; CHEN, E. H.; SYNIAR, G. M.; CHIRSTOFFEL, K. K. One year follow –up of symptoms of gastroesophageal reflux during infancy. **Pediatrics**, Springfield, v. 102, n. 6, p. 67-74, 1998.

NETTINA, S. M. **Prática de enfermagem**. 7ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003, p. 1694.

NORTON, R. C.; PENNA, F. J. Refluxo gastroesofágico. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 76, p. 218-224, 2000.

OMARI, T. I.; BARNETT, C. P.; BENNINGA, M. A.; LONTIS, R.; GOODCHILD, L.; HASLAM, R. R.; DENT, J.; DAVIDSON, G. P. Mechanisms of gastro-oesophageal reflux in preterm and term infants with reflux disease. **Gut**, London, s. 1, p. 475-479, 2002.

ORENSTEIN, S. R. Gastroesophageal reflux. **Current Problems Pediatrics**, St. Louis, v. 21, n. 5, p. 193-241, 1991.

ORENSTEIN, S. R. Controversies in pediatric gastroesophageal reflux. **Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition**, [S.I.], vol. 14, p. 338-48, 1992.

ORENSTEIN S. R. Gastroesophageal reflux. In: Hyman, P. E.; DI LORENZO, C. Pediatric gastrointestinal motility disorders. **Academy Professional Information Services**, New York, p. 55-88, 1994.

ORENSTEIN, S. R. An overview of reflux-associated disorders in infants: apnea, laryngospasm and aspiration. **American Journal of Medicine**, New York, v. 111, n. 8A, p. 60-63, 2001.

OSATAKUL, S.; SRIPLUNG, H.; PUETPAIBOON, A.; JUNJANA, C.; CHAMNONGPAKDI, S. Prevalence and natural course of gastroesophageal reflux symptoms: A 1- year cohort study in Thai Infants. **Journal Pediatrics Gastroenterology and Nutrition**, Philadelphia, v. 34, n. 1, p. 63-67, 2002.

QUIGLEY, E. M. Factors that influence therapeutic outcomes in symptomatic gastroesophageal reflux disease. **American Journal Gastroenterology**, [S.I.], vol. 98, p. 24-30, 2003.

RAMOS, M.; STEIN, L. M. Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 76, p. 229-237, 2000.

RIBEIRO, J. D. Refluxo gastroesofágico e doença respiratória na infância. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v.77, n. 2, p. 65-66, 2001.

RICHTER, J. E. Typical and atypical presentations of gastroesophageal reflux disease. The role of esophageal testing in diagnosis and management. **Gastroent Clinics of North America**, [S.I.], vol. 25, p. 75-102, 1996.

RUDOLPH, C. D. Feeding disorders in infants and children. **Journal of Pediatrics**, St Louis, v. 125, n. 6, p. 116-24, 1994.

SAYE, Z. N.; FORGET, P. P.; GEUBELLE, F. Effect of cisapride on gastroesophageal reflux in children with chronic bronchopulmonary disease: a double-blind cross-over pHmonitoring study. **Pediatric Pulmonology**, [S.I.], vol. 3, p. 8-12, 1987.

SHEPHERD, R. W.; WREN, J.; EVANS, S.; LANDER, M. Gastroesophageal reflux in children. **Clinical Pediatrics**, New York, v. 26, n. 2, p. 55-60, 1987.

SOUZA, E. L. B. L. **Fisioterapia aplicada à obstetrícia & aspectos de neonatologia: “uma visão multidisciplinar”**. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora HEALTH, 1999.

TAMEZ, R. N.; SILVA, M. J. P. **Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, 205 p.

VANDENPLAS, Y. “Area under pH4” advantages of a new parameter in the interpretation of esophageal pH monitoring data in infants. **Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition**, [S.I.], v. 9, p. 34-9, 1989.

VANDENPLAS, Y.; BELLI, D.; BENHAMOU, P. H.; BOIGE, N.; HEYMANS, H.; BENATAR, A. Current concepts and issues in the management of regurgitation of infants: a reappraisal. **Acta Paediatrica**, [S.I.], v. 85, p. 531-34, 1996.

VANDENPLAS, Y. Asthma and gastroesophageal reflux. **Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition**, [S.I.], vol. 24, p. 89-99, 1997.

VANDENPLAS, Y.; LIFSHITZ, J. Z.; ORENSTEIN, S.; LIFSCHITZ, C. H.; SHEPHERD, R. W.; CASAUBON, P. R.; et al. Nutritional management of regurgitation in infants. **The Journal of the American College Nutrition**, [S.I.], vol. 17, no. 4, p. 308-16, 1998.

VICENTE, Y.; HERNANDES-PEREDO, G.; MOLINA, M.; PRIETO, G.; TOVAR, J. A. Acute food bolus impaction without stricture in children with gastroesophageal reflux. **Journal of Pediatric Surgery**, Philadelphia, v. 36, n. 9, p. 1397-1400, 2001.

WEBB, D. New Therapeutic options in the treatment of GERD and other acid-peptic disorder, **American Journal of Managed Care**, [S.I.], v. 6, p. 467, 2000.

WENZEL, T. Q.; SILNY, J.; SCHENKE, S. Gastroesophageal reflux and respiratory pneumonia in infants: status of the intraluminal impedance technic. **Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition**, [S.I.], v. 28, p. 423-8, 1999.